

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

JIZZAX POLITEXNIKA INSTITUTI

KIMYOVIY TEXNOLOGIYA KAFEDRASI

**“KIMYO VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYA SOHALARINING
DOLZARB MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI”**

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

25-26 aprel 2025 yil

**KONFERENSIYA MATERIALLARI
TO‘PLAMI**

JIZZAX 2025

**“KIMYO VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYA SOHALARINING DOLZARB
MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Jizzax-2025**
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR

VAZIRLIGI

JIZZAX POLITEXNIKA INSTITUTI
KIMYOVIY TEXNOLOGIYA KAFEDRASI

**“KIMYO VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYA SOHALARINING DOLZARB
MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI”**

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

**“CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS OF CHEMISTRY AND CHEMICAL
TECHNOLOGY”**

International Scientific and Practical Conference

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТЕЙ
ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ**

Международная научно-практическая конференция

KONFERENSIYA MATERIALLARI TO‘PLAMI

(O‘zbekiston Respublikasi, Jizzax shahri, 25-26-aprel 2025 yil)

JIZZAX-2025

**“KIMYO VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYA SOHALARINING DOLZARB
MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Jizzax-2025**

термостабильность ПВХ-композиций была изучена кинетика дегидрохлорирования ПВХ-линолеума, наполненного асбестом частично и полностью замененного на отходы Ангренской ЗИФ. Полученные данные показывают, что введение в состав ПВХ-композиции отходов ЗИФ приводит к уменьшению скорости выделения хлористого водорода. Причем этот эффект действия использованных наполнителей усиливается с увеличением их концентрации в составе ПВХ-композиции.

Далее изучена деструкция наполненных ПВХ образцов с отходами ЗИФ в динамических условиях на дериватографе "Q-1500" при скорости подъема температуры 10 град./мин. Анализ кривых термогравиметрии ПВХ-линолеума, наполненного взамен асбеста отходами Ангренской ЗИФ, показывает, что замена наполнителя - асбеста на отходы ЗИФ приводит к значительному уменьшению скорости потери массы, причем, чем большее количество отходов ЗИФ в полимере, тем меньше скорость потери массы. В сравнении с исходным полимером, в случае ПВХ, наполненного отходами ЗИФ начало термоокислительного распада полимера смещается на 20-60, а максимум температуры разложения - на 10-45 градусов в сторону увеличения. Наилучшие показатели при этом достигаются в случае 80%-ной и полной замены асбеста на отходы ЗИФ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рубинов Э.Б. Технология шелка. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2007. 392 с.
2. Komatai Keichi Формирование натурального шелка и его химический состав // ХикакуКагаку. 2002. №1. 28 с.
3. Goldberg D.R., Craighton T.E. Energetics of protein Structure and Solding // Biopolymers. 2000. 24, №1. P.167-182.
4. Гребенщиков Ю.Б., Аширов П.М., Срюков В.Б. Фиброин натурального шелка и модифицированные волокна на его основе / Под ред. Вольфа АЛ. Душанбе, 2001. С.14-31.
5. Токарева Л.Г., Брадченко Т.Д. Изменения свойств химических волокон под действием ионизирующих излучений // Радиационная химия полимеров. М.: Наука, 2006. 408 с.

**ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ПОЛИФЕНИЛЕНСУЛЬФИДА**

Султонов Ойбек Комилжонович,

Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии,

докторант

E-mail: oybek_oybek@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Полифениленсульфид - это полукристаллический инженерный термопласт, суперконструкционные материалы которого представлены на мировом рынке в двух видах: первый - сшитый полимер, а второй - линейный полимер с высокоупорядоченной межмолекулярной структурой. Полифениленсульфиды, синтезированные традиционным способом в N-метил-2-пирролидоне, характеризуются низкими показателями молекулярно-массовых характеристик вследствие побочных реакций. В данном обзоре отражены результаты исследований, проведенных за последние несколько лет по разработке материалов с уникальными и ценными свойствами на их основе. С помощью прибора ИК-Фурье SHIMADZU были определены функциональные группы, присутствующие в этом полифениленсульфиде, а также установлены пики в области поглощения полученных новых веществ.

Ключевые слова: Полифениленсульфид, высокотемпературная поликонденсация, сополимер, сверхпрочный конструкционный полимер, ИК-Фурье SHIMADZU.

Введение. Полифениленсульфид - это полукристаллический инженерный термопласт, суперконструкционные материалы которого представлены на мировом рынке в двух видах: первый - сшитый полимер, а второй - линейный полимер с высокоупорядоченной межмолекулярной структурой. Полифениленсульфиды, синтезированные традиционным способом в N-метил-2-пирролидоне, характеризуются низкими показателями молекулярно-массовых характеристик вследствие побочных реакций. В данном обзоре отражены результаты исследований, проведенных за последние несколько лет по разработке материалов с уникальными и ценными свойствами на их основе. С помощью прибора ИК-Фурье SHIMADZU были определены функциональные группы, присутствующие в этом полифениленсульфиде. Полимер, полученный данным методом, имеет температуру плавления 290-305°C и не плавится при комнатной температуре. Основным недостатком этого способа получения ПФС является низкий выход целевого продукта (менее 50%). Получение ПФС из дифенилсульфида или других серосодержащих мономеров (бенз-тиофен, тиантрен, феноксатин) методом электрофильного замещения в присутствии хлорида алюминия описано в [2]. Однако этот метод синтеза не нашел применения в промышленности. Этому способствовал ряд недостатков: высокая стоимость исходных реагентов, низкий выход полимера вследствие образования побочных продуктов реакции, необходимость многократной промывки полимера соляной кислотой. Из-за этих недостатков данный метод не смог занять свое

**“KIMYO VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYA SOHALARINING DOLZARB
MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Jizzax-2025**

место в промышленном масштабе. Бекурс [3] предложил способ получения ПФС путем гомополиконденсации бензолсульфоновой кислоты и тиофенола в концентрированной серной кислоте.

Материалы и методы. Результаты проведенной реакции показывают, что теоретически и практически на первой стадии образуются сульфиды щелочных металлов, и только после этого галогенпроизводные бензолов и сульфиды щелочных металлов подвергаются поликонденсации с образованием ПФС. Схему реакции можно представить в следующем общем виде на примере смеси 2,4-дихлортолуола и серы с карбонатом натрия:

Способ получения полифинилсульфида.

Вещества, которые нам понадобятся, приведены в таблице ниже.

Таблица 1

2,4-дихлортолуол	натрия карбонат	сера
483 г общего	424 г общего	128 г в общем
10 г	8.8 г	2.65 г

ПФС получают путем поликонденсации 2,4-дихлортолуола с сульфидом натрия в инертной атмосфере, в среде полярного апротонного растворителя при температуре 225-350 °С в течение 8-20 часов. Отсутствие кислорода и окислителей повышает прочность ПФС на разрыв и позволяет увеличить молекулярную массу полимера. Как правило, для поддержания всех компонентов реакционной системы в жидком состоянии при температуре процесса применяется избыточное давление 1,5 МПа. В качестве растворителя предпочтителен N-метилпирролидон, так как в его среде образуются полимеры с более высокой молекулярной массой.

полимеры с более высокой молекулярной массой.

Инфракрасная спектроскопия (ИК), ИК-спектроскопия (спектрометр Фурье производства Японии). ИК-спектроскопические исследования проводились на инфракрасном Фурье-спектрометре SHIMADZU (диапазон 400-4000 см⁻¹, разрешение 4 см⁻¹) методом порошка. С помощью ИК-спектров анализировали состав синтезированных веществ, а также определяли, произошла ли реакция, в случаях, когда наблюдались

